

SIRT YUZASINI HISOBLASHDA MAPLE DASTURINING QO'LLANILISHI

¹Tishabayev Jo'raboy Karimovich, ²Eshbekova Gulxayo G'aybulla qizi

¹O'zbekiston Milliy Universiteti professori, ²O'zbekiston Milliy Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894960>

Annotatsiya. Maple dasturida ko'plab jismlarning yuzasini tez va oson hisoblash va grafiklarini 3D formatda chizish mumkin. Tezida bu ko'rinishdagi misollarni qanday hal qilish mumkinligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sirt yuzasi, Maple dasturi, Viviani masalasi, sfera, slindr, qutb koordinatalar sistemasi.

Аннотация. Поверхность многих объектов можно быстро и легко рассчитать и построить график в 3D-формате в программе Maple. В диссертации показано, как решать примеры такого типа.

Ключевые слова: поверхность, программа Maple, задача Вивiani, сфера, цилиндр, полярная система координат.

Abstract. The surface of many objects can be quickly and easily calculated and graphed in 3D format in the Maple program. The thesis shows how to solve examples of this type.

Key words: surface, Maple program, Viviani's problem, sphere, cylinder, polar coordinate system.

Maple dasturida sirt yuzasini hisoblash ancha qulay va avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi. Maple matematik dasturiy ta'minoti integrallarni hisoblash, algebraik tenglamalar yechish va geometriya sohalarida keng qo'llaniladi.

Sirt yuzasini hisoblash uchun birinchi navbatda, sirtning tenglamasini kiritishingiz kerak bo'ladi. Masalan, agar sizda sirt $z = f(x, y)$ ko'rinishida bo'lsa, Mapleda bu funksiya sifatida kiritiladi.

Sirt yuzasi asosan quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy .$$

Misol. $x^2 + y^2 = \pm Rx$ slindrlar tashqarisida joylashgan $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ sfera qismining yuzasini toping (Viviani masalasi).

Viviani Vincenzo italiyalik matematik, fizik va mashhur muhandis 1692-yilda "psevdo" (*pseudo*) memoriy muammosini ya'ni, yarim sharsimon gumbazda 4 ta teng deraza qurishni hal qildi. Bunda qolgan maydonning yuzi shar radiusining kvadratiga mos keladi. U 4 ta oynani radiusi R bo'lgan yarim sferaning $\frac{R}{2}$ radiusli 2 ta slindr bilan kesishgan joylarini belgilashni taklif qildi. Viviani derazalar kesilgandan keyin qolgan sirtning o'ziga xos xususiyati ya'ni, shakli va maydonning π dan mustaqilligi tufayli *Vela Quadrabile Fiorentina* deb ataydi.

Oxirgi rasmda Milandagi San Fedele Bazilikasining ichki qismida bunday gumbazning amalga oshirilganligini ko'rish mumkin.

Ushbu masalaning $R=1$ bo'lgandagi yechimini topamiz. Dastlab Maple dasturida berilgan jismning grafigini chizib olamiz va sirt yuzasini topishimiz uchun qutb koordinatalar sistemasiga o'tamiz:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Integrallash sohasi esa $D = \{(r, \theta) : \cos \theta < r < 1, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}\}$ ga o'zgaradi.

> *with*(*Student*[*MultivariateCalculus*]) :

> *with*(*plots*) :

> *implicitplot3d*([$z^2 + x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = x, x^2 + y^2 = -x$], $x = -1 .. 1, y = -1 .. 1, z = -1.2 .. 1.2, \text{grid} = [20, 20, 20], \text{color} = [\text{blue}, \text{yellow}, \text{green}]$);

> *MultiInt*($\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}$, $r = \cos(\theta) .. 1, \theta = 0 .. \frac{\pi}{2}$, *coordinates* = *polar* _{r, θ} , *output* = *steps*);

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{\cos(\theta)}^1 \frac{r}{\sqrt{-r^2+1}} dr d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{(r-1)(r+1)}{\sqrt{-r^2+1}} \Big|_{r=\cos(\theta)}^{..1} \right) d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\frac{(\cos(\theta)-1)(\cos(\theta)+1)}{\sqrt{-\cos(\theta)^2+1}} d\theta \\
 &= \frac{(\cos(\theta)^2-1)\cos(\theta)}{\sin(\theta)\sqrt{-\cos(\theta)^2+1}} \Big|_{\theta=0}^{.. \frac{\pi}{2}}
 \end{aligned}$$

$$> \text{MultiInt} \left(\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}, r = \cos(\theta) ..1, \theta = 0 .. \frac{\pi}{2}, \text{coordinates} = \text{polar}_{r, \theta} \right)$$

Demak, jismning sirt yuzasi R=1 da 1 ga teng bo'ladi.

Maple interfeysida funksiyalarni aniqlash, hosilalarni olish va integrallarni yechish uchun grafik foydalanuvchi interfeysi yoki buyruq qatoridan foydalanishingiz mumkin. Maple avtomatik ravishda hosilalarni hisoblab, natijaviy sirt yuzasini beradi.

Maple dasturidan foydalanib, matematik hisoblashlarni aniq va tez bajarish imkonini beradi, ayniqsa murakkab geometrik sirtlarni hisoblashda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azlarov T.A., Mansurov. Matematik analiz. II qism, T. "O'qituvchi", 1986.
2. Sa'dullayev A., Mansurov X.T., Xudoyberganov G., Vorisov A.K., G'ulomov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. T. "O'qituvchi" 1993, 1995.
3. Shokirova X.R. Karrali va egri chiziqli integrallar. T. "O'zbekiston", 1992.
4. Ильин В.А., Позняк Е.Г. Основы математического анализа. 1,2.т. М. "Наука" 1980.
5. Никольский С.М. Курс математического анализа. 1,2 т. М. "Высшая школа". 1975.
6. Manfredo Perdiago do Carmo. Differential Geometry of curves and surfaces. AQSH. Prentice Hall. 1976.
7. Демидович Б.П. сборник задач и упражнений по математическому анализу. Москва. 1997.